

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МЕДИ И МОЛИБДЕНА, ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мухаммадхужаев Иззатуллохон Шукруллохон Угли
 ГУ «ИМП», Стажирующий младший научный сотрудник
 E-mail: tillo9a@mail.ru

Усмонов Аброржон Содикжон Угли
 Докторант ТГТУ

E-mail: abrorusmanov102490@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190163>

Аннотация. Одной из наиболее значительных особенностей мирового рынка металлов является неравномерность распределения на планете запасов руд цветных металлов, и если некоторая часть металлов является достаточно распространённой, то прочие металлы встречаются лишь в ограниченном числе стран. Одной из важных особенностей мирового рынка цветных металлов является сложившаяся страновая структура. Количество стран-продавцов на рынке ограничено в связи с ограниченностью ресурса, и воздействие на рынок отдельного продавца может быть достаточно значительным.

Ключевые слова. Рынок, медь, золото, молибден, анализ, Обогащительная фабрика, месторождение, полезные ископаемые.

Введение

В последние годы добыче меди и производству продукции с ее использованием в Узбекистане уделяется повышенное внимание. Медедобывающая промышленность и смежные отрасли рассматриваются как потенциальные драйверы экономики. Подробная инфографика и анализ продукции АГМК представлен на рисунке 1.

Рисунке 1. - Инфографика и анализ продукции АГМК

Как известно, Узбекистан богат полезными ископаемыми. В рамках проводимых в последние годы реформ использованию минеральных ресурсов уделяется

приоритетное внимание. К таким ресурсам относится и медь, и молибден, запасы которой оцениваются более 45 млн тонн.

Показательным является рост добычи меди в последние годы в 1,4 раза со 103 тыс. тонн в 2016 г. до 148 тыс. тонн в 2020 и 2021 гг.

Флагманом медной промышленности является Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) – единственный производитель первичной меди в стране. Значимость комбината для экономики страны трудно переоценить. На АГМК приходится 7% промышленной продукции, 8% доходов государственного бюджета, 15% объема экспорта.

В 2021 г. объем производства продукции АГМК составил 31 трлн. сум, увеличившись почти на 30% в сравнении с 2020 г. Экспорт вырос на 34% и составил 1,1 млрд. долл. В развитие производства инвестировано более 450 млн. долл., что больше, чем годом ранее, почти на 60%. Крупнейшие производители меди и молибдена в мире представлен на рисунке 2,3.

Рисунок 2 - Производители меди в мире

Рисунок 3 - Производители молибдена в мире

Комбинат производит 18 видов продукции. Помимо меди и медной продукции, АГМК попутно занимается добычей и переработкой цветных и драгоценных металлов, производством цемента. К примеру, за последние годы объемы производства золота

выросли на 20%, серебра в 1,6 раз. Только за 2021 год удалось нарастить объемы производства цинка почти на 12%, цемента на 7% относительно показателей 2020 г.

Также будет не лишним отметить, что на комбинате за последние годы в три раза была увеличена заработная плата и улучшены условия труда для около 40 тысяч сотрудников. Между тем, в настоящее время на экспорт уходит 60% производимой меди в стране. С одной стороны, это дает ощутимые валютные поступления экономике. Однако, с другой стороны, слабо используется потенциал использования данных объемов меди для переработки внутри страны и выпуска из нее продукции с высокой добавленной стоимостью.

Анализ рынка меди в Узбекистане. Долгосрочные перспективы

Значительные запасы меди и других цветных и драгоценных металлов создают базис для формирования сильного горно-металлургического сектора и развития промышленных отраслей, связанных с использованием в производстве меди и медной продукции, выпускающих конечную продукцию. Это создает конкурентные преимущества для развития ряда промышленных отраслей, что может стать драйвером интенсивного технологического развития экономики.

Это тем более актуально в условиях глобального роста спроса на медь. Тенденции к развитию «зеленой» экономики, переход от ископаемых источников энергии к экологически чистым, обуславливает более широкое использование продуктов с высоким уровнем использования цветных металлов. По прогнозам, мировой спрос на медь к 2030 г. увеличится на 40% за счет роста производства электромобилей и инфраструктуры для них, электротехники, объектов возобновляемых источников энергии, в частности ветровых электростанций.

В данном ракурсе вполне естественно, что Узбекистан, при наличии богатых запасов меди, других цветных и редких металлов, стремится воспользоваться имеющимися сравнительными преимуществами. Для наиболее полного раскрытия существующего потенциала горнодобывающей отрасли в Узбекистане принимаются меры по ускоренному наращиванию производства меди и расширения её переработки внутри страны.

В июне текущего года был принят стратегически важный документ для дальнейшего развития горной металлургии.

В рамках создания кластера предусматривается создание новых высокотехнологичных производств и их обеспечение необходимыми ресурсами, развитие машиностроения и выпуск оборудования для горной металлургии.

Для интенсивного развития АГМК в частности и медной отрасли в целом уже привлечены крупнейшие мировые добывающие компании и международные эксперты в качестве консультантов по дальнейшему развитию, внедрению современных, экологичных, энергоэффективных технологий по добыче и производству.

Помимо этого, продолжаются масштабные работы по дальнейшему наращиванию мощностей по добыче и переработке меди в стране. В частности, в июле текущего года был дан старт строительству третьей медно-обогатительной фабрики АГМК на базе месторождения «Ёшлик-1» в Ташкентской области. Стоимость проекта составляет 2 млрд. долл. Реализация данного проекта позволит в ближайшее десятилетие в разы нарастить объемы производства меди

Как ожидается, предпринимаемые сегодня меры позволят существенно расширить потенциал использования меди в стране. Так, за счет ввода третьей и четвертой медно-обогатительных фабрик АГМК к 2030 г. переработка медной руды увеличится в 3 раза до 160 млн. тонн, производство меди достигнет 515 тыс. тонн. Также в рамках АГМК будет увеличено производство золота в 3 раза до 52 тонн, серебра в 2,1 раза до 343 тонн. В целом доходы от медной отрасли вырастут с текущих 2,5 млрд. долл. до 8,5 млрд. долл.

Вывод

Предпринимаемые сегодня меры по превращению медной промышленности в высококонкурентную передовую отрасль экономики, в частности путем формирования медного кластера, позволят увеличить объем переработки меди внутри страны в 4 раза и нарастить производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

References:

1. [Рынок молибдена и продукции 2023](#)
2. [Анализ рынка меди](#)
3. [Мировой рынок меди](#)